

УДК 378.25(477):502.131.1

Оксана Михайленко

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
ORCID ID 0009-0006-4639-6428

Руслан Шевченко

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
ORCID ID 0009-0003-2774-6638

DOI 10.24139/2312-5993/2024.06/040-051

ФАХОВА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СПІВПРАЦІ З ГРОМАДОЮ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті досліджено освітню роль креативних технологій як дієвого засобу взаємодії з громадою у фаховій підготовці та практичній роботі менеджерів соціокультурної сфери. Охарактеризовано теоретичні та практичні аспекти використання таких технологій у контексті організації соціокультурних проєктів, зокрема акцентовано на принципах міжсекторної співпраці між владою, бізнесом і громадськістю. Визначено переваги застосування різних видів креативних технологій, зокрема таких як активізація громади, соціальна анімація, іміджування та співтворчість у підготовці фахівців до створення інноваційних соціокультурних практик у руслі концепції сталого розвитку суспільства. Проаналізовано вплив таких технологій на розвиток соціального капіталу, посилення соціальних зв'язків і підтримку розвитку громади. Прикладом успішного впровадження таких підходів до підготовки фахівців розглянуто організацію фестивалю пам'яті видатного українського літописця Самійла Величка центром культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади. Показано, що культурологічний підхід сприяє залученню громадян до участі в проєктах, формуванню позитивного іміджу громади та збагаченню її культурного середовища. У підсумку доведено, що використання креативних технологій забезпечує належну якість підготовки фахівців, ефективність соціокультурних ініціатив, сприяє соціальній згуртованості та активному включенню громади у процеси прийняття рішень.

Ключові слова: підготовка менеджерів соціокультурної діяльності, креативні технології, громада, міжсекторна взаємодія, активізація громади, соціальна анімація, співтворчість, соціокультурний проєкт, практична діяльність майбутніх фахівців, професійна компетентність.

Постановка проблеми. У сучасному соціокультурному просторі культурні продукти набувають значення важливого ресурсу, представленого у формі товарів та послуг, покликаних задовольняти різноманітні культурні потреби суспільства; ці продукти творчо адаптуються до інтересів різних соціальних груп, враховуючи різнополярні смаки та вподобання, що демонструє їхню вагому роль у житті громад. Українська держава, відповідно до принципів демократичного управління, гарантує громадянам вільний доступ до культурних благ на національному та регіональному рівнях, що

зумовлює популяризацію таких продуктів як один із пріоритетів державної культурної політики. У засадах культурологічного наукового підходу стверджено: задля забезпечення культурних прав населення значної уваги в підготовці сучасних менеджерів соціокультурної сфери надається вдосконаленню нормативно-правового регулювання, маркетинговим дослідженням функціонування органів влади й місцевого самоврядування, а також використанню ними інноваційних технологій створення та просування культурних ініціатив. Національно-культурні зміни, що активізувалися після проголошення незалежності України, призвели до вагомих трансформацій у різних сферах суспільного життя, зокрема культурній. Культура нині відіграє важливу роль у житті особистості й суспільства, адже вона пов'язана з такими важливими аспектами, як організація дозвілля, розвиток позакласної і позашкільної діяльності дітей, підтримка етнокультурологічних святково-обрядових традицій, що збагачують повсякденне життя громадян. Крім того, культурна сфера забезпечує представлення України на міжнародній арені, що сприяє її інтеграції у світову спільноту; вона також відіграє стратегічну роль у формуванні духовного потенціалу суспільства шляхом розвитку якісної художньої освіти, підвищення кваліфікації менеджерів і забезпечення культурного супроводу важливих державних заходів.

Забезпечення ефективного функціонування культурної сфери потребує декількох ключових складових підготовки фахівців: визначення чітких стратегічних цілей, неперервна освіта професійних кадрів, здатних адаптуватися до нових викликів, забезпечення матеріально-технічної бази установ культури та розробки методичних рекомендацій для підтримки культурних ініціатив. Особливого значення у цьому контексті набуває такий зразок комплексного застосування креативних соціокультурних технологій як фестивальний рух – інтегральний елемент громадського культурно-мистецького простору. Фестивалі навчають менеджерів забезпечувати платформу для творчого самовираження, збагачення культурного досвіду громади, сприяють залученню нових учасників до культурної діяльності та зміцнюють соціальні зв'язки. Аналіз досвіду організації фестивального руху в Україні дозволяє не лише оцінити його значення у формуванні національного культурного простору, але й виявити перспективні напрями його розвитку, зокрема через нестандартне поєднання технологій співпраці з громадою. Таким чином, креативні технології, спрямовані на активізацію громади, соціальну анімацію, іміджування та співтворчість, є важливими

інструментами підготовки фахівців до популяризації культурних продуктів та реалізації соціокультурних проектів; вони не лише сприяють зростанню культурної активності громадян, а й формують підґрунтя для сталого розвитку громади, підвищуючи її конкурентоспроможність і адаптивність до сучасних викликів.

Аналіз актуальних досліджень свідчить про значний інтерес науковців до підготовки фахівців соціокультурної сфери, зокрема, засобами організації фестивального руху, мистецького менеджменту та маркетингу культурних продуктів. У статті С. Виткалова розкрито значення фестивального руху для інтеграції соціальних груп і формування регіональної ідентичності; дослідження А. Гордійчука та В. Чепелюка фокусується на маркетингових механізмах арт-індустрії, але ігнорує аспекти партнерства з громадою; монографія О. Копієвської аналізує трансформації в культурі України, обґрунтовуючи її значення для соціальної консолідації, проте практичні аспекти використання креативних технологій фахівцями соціокультурного менеджменту залишаються нерозкритими; Т. Філіна акцентує увагу на маркетингових стратегіях популяризації культурного продукту, але питання інтеграції міжсекторної взаємодії та активізації громади кваліфікованими професіоналами не висвітлене.

У підручнику «Менеджмент соціокультурної діяльності» за редакцією О. Герешка та М. Мартинюк розглядаються теоретичні та прикладні аспекти соціального менеджменту, що дозволяє простежити еволюцію цієї галузі знань, її основоположних принципів і технологій. Стаття О. Щербини-Яковлевої «Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання» досліджує особливості формування системи соціокультурного проектування в контексті розвитку національних меншин, підкреслюючи важливість урахування специфіки різних громад у процесі управління. У дослідженні Л. Прокопович «Культ технологій як соціокультурний феномен» аналізовані можливості синтезу східних і західних управлінських традицій для розробки ефективних моделей суспільного менеджменту, що може бути корисним для впровадження громадоцентричних технологій. Навчальний посібник О. Петінової «Теорія та історія соціокультурної діяльності» висвітлює основні поняття та етапи формування різноманітних форм соціокультурної діяльності, сприяючи глибшому розумінню контексту застосування громадоцентричних підходів. Загалом, наукові праці в цій галузі акцентують на необхідності

інтеграції громадоцентричних технологій у практику менеджерів соціокультурної діяльності для підвищення ефективності управління та задоволення потреб різноманітних громад.

Метою статті є дослідження та обґрунтування креативних технологій як ефективного інструменту співпраці між владою, бізнесом і громадськістю в соціокультурній сфері, а також аналіз їх впливу на підготовку фахівців соціокультурного менеджменту до активізації громади, формування соціальних зв'язків та забезпечення сталого розвитку територіальних громад.

Методи дослідження – компаративний аналіз зарубіжних джерел, систематизація та інтерпретація аспектів вітчизняних досліджень, графічне відображення теоретичних даних.

Виклад основного матеріалу. Домінантою сучасної соціокультурної парадигми є «людиновимірність» як фундаментальний потяг до цілісності, вільного діалогу, балансу між піднесеним і прагматичним, між діяльнісною любов'ю та піклуванням, розуміння множинної реальності тощо. Людиновимірність постає не просто світоглядним орієнтиром, але й дієвим методом взаємодії «Я» – «Інший», що спонукає до життя різноманітні культурні практики та соціокультурні трансформації сучасного соціуму. Найбільш підходящий вид відносин при такій взаємодії – це партнерство чи «міжсекторна взаємодія», тому в основу процесу активізації громади зазвичай покладені такі складові: сектор влади, соціальні комунікації, соціокультурна взаємодія та співпраця (Гордійчук, 2018, с. 71). Безпосередньо в територіальній громаді виокремлюють три сектори влади:

- власне владу (органи державної влади та місцевого самоврядування, бюджетні установи та організації);
- бізнес (система підприємств, господарських товариств та індивідуальних підприємців);
- громадськість (організації, що утворюються за власною ініціативою засновників чи окремі активні громадяни).

Майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в процесі фахової підготовки навчаємо усвідомлювати: оскільки ці сектори діють в одному територіальному просторі, то досить часто між представниками цих секторів виникають певні взаємостосунки, які називають міжсекторною взаємодією; коли йдеться про організацію соціокультурної роботи в громаді, такий вид взаємодії є однією з необхідних умов ефективного вирішення проблем на місцевому рівні.

Насамперед, це зумовлене тим, що представники кожного з цих секторів мають як свої сильні, так і слабкі сторони, які можуть бути частково чи повністю компенсовані в процесі партнерства (відображено нами в табл. 1).

Менеджерові соціокультурної установи важливо усвідомлювати: залежно від того, на якому рівні соціальної активності знаходяться представники цих секторів, вони можуть реалізувати свою взаємодію в різноманітних формах.

Таблиця 1

Аналіз взаємодії влади, бізнесу та громади

Сторони	Сектори		
	Влада	Бізнес	Громадськість
СИЛЬНІ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стабільність 2. Система соціальних інституцій 3. Наявність ресурсів 4. Кваліфіковані кадри 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наявність ресурсів і висока ефективність їх використання 2. Здатність швидко реагувати на зміни 3. Орієнтація на результат 4. Високий професіоналізм 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Довіра пересічних членів громади 2. Генерація соціальних ініціатив 3. Згуртування людей, які прагнуть змін 4. Можливість працювати з різними групами клієнтів 5. Надання послуг відповідно до пріоритетних потреб клієнтів
СЛАБКІ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нездатність швидко реагувати на зміни 2. Бюрократія та корупція 3. Неефективне використання ресурсів 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Упереджене ставлення членів громади 2. Відсутність прямої зацікавленості працювати на соціальні проблеми громади 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Брак матеріальних і фінансових ресурсів 2. Низький рівень професіоналізму у вирішенні окремих питань

Проте задля того, щоб громада тримала свої конкурентні позиції, постійно задовольняла потреби жителів і таким чином досягала успіху у своєму розвитку, їй потрібно постійно змінюватись. Під такими змінами розуміють певні творчі процеси, які адаптують громаду до нинішнього рівня розвитку (Філіна, 2019, с. 77), адже ключовим чинником успіху в нинішньому світі є креативне мислення, що

дозволяє втілити в життя нереалізовані, невикористані можливості соціуму та дати можливість кожному бути активним учасником цих процесів. Сукупність таких дій, як вміння генерувати ідеї, робити прогнози, відшукувати перспективи і приймати рішення на користь інновацій відносять до креативних технологій. До них можемо віднести технології активізації громади, соціальну анімацію, технологію іміджування та технологію співтворчості. Кожний із цих видів має різний інструментарій реалізації, але можна виділити чотири рівні застосування креативних технологій в співпраці з громадою, які є спільними для всіх: «ПОЧУТИ» (дослідження, слухання, зустрічі, звітування, неформальне спілкування); «РОЗВИВАТИ» (гуртування, активні дії, залучення); «ПІДСИЛИТИ» (впровадження програм, створення умов, надання можливостей); «ПІДТРИМУВАТИ» (створення довготривалих механізмів) (Виткалов, 2016, с. 182).

Дію цих чинників розглянемо на прикладі проектування і проведення фестивалю пам'яті Самійла Величка, що проходив у Тахтаулівській філії Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади, що знаходиться в межах відповідного старостату. У даному випадку філія правильно застосувала всі згадані технології та виступила організатором цього дійства, а Центр культури та дозвілля (далі ЦКД), як балансоутримувач філії, підтримав цю ідею, на основі анкетування, яке проводилось серед працівників та відвідувачів філії, адже найбільш поширеною відповіддю про бажані заходи у старостаті, було саме проведення козацького фестивалю.

Провідною особою організаційного процесу стала завідувачка філії, яка встановила стійкі соціальні зв'язки з громадою та ретельно вивчила запити жителів старостату, постійно організовуючи круглі столи на різні теми, тематичні вечори відпочинку для різних вікових категорій, виставки умільців, стимулюючи старше покоління передавати досвід підростаючому через майстер-класи, заняття та ін. Як діючий менеджер, вона у своєму підпорядкуванні мала групу майбутніх фахівців-практикантів.

Організаторами було створено оргкомітет фестивалю, до якого увійшли працівники філії та школи, староста, місцеві підприємці, небайдужі жителі, працівники Полтавського краєзнавчого музею; вивчено та проаналізовано наявні в громаді ресурси, які лягли в основу фестивалю: пошуковий загін Тахтаулівського НВК ім. Самійла

Величка «Чураївна»; Меморіальний комплекс українського козацтва у сусідньому селі, де ймовірно знаходяться останки літописця; місця козацької слави на території старостату, зв'язки з науковцями, що досліджують подібну тематику. Використовуючи метод «Картування», на мапі старостату були позначені місця, які мали відношення до теми фестивалю. При детальному аналізі було визначено, що при одноденному фестивалі задіяти всі локації не буде можливості, тому оргкомітетом було прийнято рішення оголосити фотоконкурс «Батьківщина літописця в об'єктиві сьогодення», а для дітей – організовано конкурс малюнку «Дух козацтва». Розпочати фестиваль вирішили урочистостями на Меморіальному комплексі українського козацтва, за організацію яких відповідав пошуковий загін, підготувавши виставку унікальних матеріалів про Самійла Величка, виступ про земляка та його «Літопис» (Копієвська, 2014).

Серед жителів старостату організували конкурс на кращий логотип та ескіз брендваної продукції фестивалю, а також ідеї перехідного кубку. Як результат – в єдиному стилі були розроблені афіші, дипломи та банер фестивалю, а дерев'яну булаву на підставці було обрано головним кубком переможця. На волонтерів заходу поклали обов'язки зустрічі та реєстрації учасників, фото та відеозйомку, облаштування фотозон та локацій у фоє.

Для фінансування фестивалю обрали три шляхи: з міського бюджету, зароблені кошти філії та кошти місцевих підприємців. Аби співпраця в цьому напрямку була взаємовигідною, під час фестивалю відбувся ярмарок-продаж крафтових виробників, а з місцевих підприємців – партнерів фестивалю, запропонували створити незалежне журі, яке мало можливість рекламувати свою продукцію та особисто вручати подарунки переможцям. Оргкомітетом було сформовано партнерську пропозицію та розіслано всім зацікавленим сторонам.

Промоція фестивалю проходила на сайті Полтавської міської ради, управління культури, на сторінках у соцмережах, у засобах масової інформації та інтернетвиданнях. Учасників вирішили запросити з різних старостатів, адже з часів утворення Полтавської міської територіальної громади через воєнний стан так і не було проведено «Фестиваль громад», де б представники старостатів могли познайомитись, представити свої досягнення, обмінятися напрацюваннями. На захід запросили першого заступника міського голови та заступника міського голови з питань розвитку територій, які відкрили фестиваль та

подарували йому «Почесну книгу фестивалю», де всі охочі могли записати відгуки та побажання. Під час заходу відбулося знайомство із закладами мережі галузі культури, яка розширилась із моменту утворення Полтавської міської територіальної громади та спілкування старост і жителів з представниками влади.

Серед конкурсних епізодів науковою групою оргкомітету, до якої входили майбутні фахівці, були визначені такі, які б мали відношення до козацької тематики та були цікаві глядачеві:

- перший конкурс фестивалю–конкурсу «Презентаційний» (традиційно кожна команда себе презентує),
- другий конкурс «Каша – мати наша» (презентація рецепту козацької каші регіону учасника та частування глядачів),
- третій конкурс «Творчий» (демонстрація художніх номерів, пов'язаних з козацькою тематикою),
- четвертий конкурс «Бліц-турнір» (вікторина на знання історичних відомостей про Самійла Величка).

Особливої уваги заслуговувала організація простору фестивалю. У фое філії розгорнули такі локації:

- виставка робіт місцевих художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, шкільного гуртка;
- продаж виробів місцевих майстрів;
- виставка-музей «Подорож крізь століття», організувати працівники Полтавського краєзнавчого музею;
- майстер-клас з виготовлення козацької чайки;
- зона з дегустаціями «Козацька Полтавщина на смак»;
- благодійна локація продажу прикрас ручної роботи, кошти від продажу яких мали спрямувати на допомогу ЗСУ;
- тематичні фотозони;
- виставка конкурсних фоторобіт «Батьківщина літописця в об'єктиві сьогодення»;
- виставка малюнку «Дух козацтва».

Завданням студентів-практикантів стало висвітлення події на сайті міської ради, управління культури, сторінках у соцмережах, засобах масової інформації та інтернетвиданнях.

Найбільш ефективним для майбутніх фахівців вважаємо етап рефлексії, коли учасники та організатори змогли обмінятися враженнями, обговорити перспективи подальшого застосування креативних технологій. У ході неформального спілкування після

завершення події були зроблені висновки про те що: в наступному році до джерел фінансування необхідно додати грантові кошти, старостам варто організувати підвіз учасників до місця проведення, провести тематичну конференцію з нагоди 355-річчя від дня народження літописця, пошуковому загону ініціювати «Самійлові читання», серед школярів організувати змагання з козацького вишколу. Заплановано підписання відповідних меморандумів та договорів.

Студенти-практиканти узагальнили висновки про переваги та вигоди застосування креативних технологій для всіх учасників процесу (табл. 2).

Таблиця 2

Переваги та вигоди для учасників соціокультурних проєктів

№	Сторони	Переваги та вигоди
1.	Учасники	Можливість спілкування з людьми зі схожими інтересами; розвиток творчих здібностей; обмін досвідом; відвідування нових місць; змістовний відпочинок
2.	Волонтери	Саморозвиток і самореалізація, знайомство з новими людьми, отримання практичних навичок організації соціокультурних заходів
3.	Консультанти	Практичний досвід, знайомство із фахівцями
4.	Спонсори	Позиціонування компанії як соціально та інноваційно зорієнтованої організації; PR компанії; реклама на майданчиках фестивалю
5.	Глядачі та відвідувачі	Участь у соціально-культурному проєкті; можливість спілкування з творчими особистостями; розвага; відвідування нових місць; відпочинок
7.	Засоби масової інформації	Висвітлення події в культурному та соціальному житті громади
8.	Влада	Зручний майданчик для спілкування з громадою, можливість діалогу

Отже, проведення фестивалю продемонструвало значний потенціал креативних технологій у консолідації громади, популяризації локальної культури та зміцненні соціальних зв'язків. Завдяки використанню міжсекторної взаємодії, залученню влади, бізнесу та громадськості, вдалося створити багатофункціональну платформу для діалогу, обміну досвідом і просування культурних ініціатив. Рефлексія організаторів і учасників фестивалю засвідчила важливість такого формату для розвитку громади, водночас виявивши перспективи подальшого вдосконалення організації, що включає розширення фінансування, інтеграцію додаткових культурно-освітніх заходів і зміцнення партнерських зв'язків. Для майбутніх менеджерів

соціокультурної роботи успішне проведення фестивалю стало підтвердженням ефективності креативних технологій у вирішенні соціокультурних завдань на місцевому рівні.

Висновки. Таким чином, креативні технології у цілісному поєднанні є ефективним інструментом співпраці між владою, бізнесом і громадськістю в соціокультурній сфері, сприяючи активізації громади, популяризації локальної культури та зміцненню соціальних зв'язків. У процесі підготовки фахівців використання міжсекторної взаємодії дозволяє поєднувати ресурси та компетенції різних сторін, створюючи синергійний ефект реалізації соціокультурних проєктів. Досвід організації фестивалю продемонстрував, що обрані підходи сприяють інтеграції громади, розвитку творчих ініціатив та залученню громадян до культурного життя; крім того, вони допомагають адаптувати громаду до сучасних викликів, підвищують її конкурентоспроможність та забезпечують сталий розвиток. Успіх упровадження сучасних креативних технологій залежить від ефективного використання ресурсів, залучення партнерів та забезпечення довготривалих результатів. Перспективи подальших досліджень у цій сфері охоплюють розробку моделей впровадження креативних технологій для різних умов і потреб громад та підготовку висококваліфікованих, інноваційно налаштованих фахівців соціокультурної сфери.

Перспективні напрями подальших наукових досліджень охоплюють розробку універсальних і адаптивних моделей впровадження креативних технологій для різних типів громад, що враховують їхні унікальні соціокультурні, економічні та географічні особливості; особливої уваги варто в процесі фахової підготовки надати вивченню впливу таких технологій на соціальну згуртованість і культурну ідентичність у громадах різних масштабів. Подальші розвідки можуть також зосереджуватись на оцінці ефективності міжсекторної співпраці у довготривалих проєктах, дослідженні інноваційних інструментів громадської участі, а також розробці методології оцінювання впливу соціокультурних ініціатив на рівень життя та соціальну інтеграцію громад. Предметом подальших наукових розвідок може стати дослідження якості підготовки фахівців до використання креативних технологій у соціокультурній сфері через удосконалення освітнього середовища навчальних закладів та формування навичок міжсекторної взаємодії.

ЛІТЕРАТУРА

- Виткалов, С. В. (2016). Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора. *Культура України*, 52, 182–190. (Vytkalov, S. V. (2016). The festival movement as a cultural phenomenon of modernity: analysis of the regional vector. *Culture of Ukraine*, 52, 182–190.)
- Герешко, О., Мартинюк, М. (2020). Менеджмент соціокультурної діяльності. *Актуальні проблеми гуманітарних наук*, (34), 1, 22–28. (Hereshko, O., Martyniuk, M. (2020). Management of sociocultural activity. *Current Issues in the Humanities*, (34), 1, 22–28.)
- Гордійчук, А. М., Чепелюк, В. А. (2018). Мистецький менеджмент і маркетинг в структурі арт-індустрії. *Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Київ, 30–31 березня 2018 р.). Київ: ГО Інститут інноваційної освіти, 71–72. (Hordiychuk, A. M., Chepelyuk, V. A. (2018). Art management and marketing in the structure of the art industry. *Science, education, society: tools and mechanisms of modern innovative development: materials of the IV International scientific-practical conference* (Kyiv, March 30–31, 2018). Kyiv: NGO Institute of Innovative Education, 71–72.)
- Гриценко, О. М. (Ред.). (2013). *Менеджмент соціокультурної діяльності*. Київ: НАКККиМ. (Grytsenko, O. M. (Ed.). (2013). *Management of sociocultural activity*. Kyiv: NAKKKiM).
- Копієвська, О. Р. (2014). *Трансформаційні процеси в культурі сучасної України*: монографія. Київ: НАКККиМ (Kopievska, O. R. (2014). *Transformational processes in the culture of modern Ukraine*: monograph. Kyiv: NAKKKiM).
- Кравченко, Л., Михайленко, О. (2024). Менеджмент соціокультурної діяльності в контексті сталого розвитку соціального капіталу громад. *Ukrainian professional education = Українська професійна освіта*, 16, 71-78. (Kravchenko, L., Mykhailenko, O. (2024). Management of socio-cultural activity in the context of sustainable development of social capital of communities. *Ukrainian professional education = Ukrainian professional education*, 16, 71-78).
- Кузьменко, О. В. (2015). Соціокультурний менеджмент як напрям наукового знання. *Вісник Харківської державної академії культури*, (47), 123–130. (Kuzmenko, O. V. (2015). Sociocultural management as a direction of scientific knowledge. *Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture*, (47), 123–130.)
- Максимовська, Н. О. (2022). Менеджмент креативних технологій у соціокультурній сфері. *Культура України*, 75, 30–36. (Maksymovska, N. O. (2022). Management of creative technologies in the sociocultural sphere. *Culture of Ukraine*, 75, 30–36.)
- Петінова, О. Б. (2018). *Теорія та історія соціокультурної діяльності*: навчальний посібник. Одеса: [видавництво]. (Petinova, O. B. (2018). *Theory and history of sociocultural activity*: a textbook. Odesa: [publisher]).
- Прокопович, Л. (2022). Культ технологій як соціокультурний феномен. *The Scientific Heritage*, 68, 3, 45–50. (Prokorynych, L. (2022). The cult of technology as a sociocultural phenomenon. *The Scientific Heritage*, 68, 3, 45–50).
- Філіна, Т. В. (2019). Маркетингова складова популяризації культурного продукту. *Питання культурології*, 35, 77–86. (Filina, T. V. (2019). The marketing component of promoting a cultural product. *Cultural Studies Issues*, 35, 77–86.)

Шейко, В. М. (Ред.). (2010). *Теорія та історія соціокультурної діяльності*. Харків: ХДАК. (Sheiko, V. M. (Ed.). (2010). *Theory and history of sociocultural activity*. Kharkiv: HDAK).

Щербина-Яковлева, О. (2019). Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Соціальні комунікації*, 2, 71–78. (Shcherbyna-Yakovleva, O. (2019). Management of sociocultural activity as a direction of scientific and technological knowledge. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts. Series: Social Communications*, 2, 71–78.)

SUMMARY

Mykhailenko Oksana, Shevchenko Ruslan. Professional Training Of Socio-Cultural Managers For The Application Of Creative Technologies In Cooperation With The Community In Professional Activities.

The article explores the educational role of creative technologies as an effective means of interaction with the community in professional training and practical work of managers of the socio-cultural sphere. The theoretical and practical aspects of the use of such technologies in the context of organizing socio-cultural projects are characterized, in particular, the principles of intersectoral cooperation between the authorities, business and the public are emphasized. The advantages of using various types of creative technologies are determined, in particular, such as community activation, social animation, image creation and co-creation in training specialists to create innovative socio-cultural practices in line with the concept of sustainable development of society. The impact of such technologies on the development of social capital, strengthening social ties and supporting community development is analyzed. As an example of the successful implementation of such approaches to training specialists, the organization of a festival in memory of the outstanding Ukrainian chronicler Samiylo Velychko by the center of culture and leisure of the Poltava urban territorial community is considered. It is shown that the culturological approach contributes to the involvement of citizens in participating in projects, the formation of a positive image of the community and the enrichment of its cultural environment. As a result, it is proven that the use of creative technologies ensures the proper quality of training specialists, the effectiveness of socio-cultural initiatives, promotes social cohesion and active inclusion of the community in decision-making processes.

Key words: *training of managers of socio-cultural activities, creative technologies, community, intersectoral interaction, community activation, social animation, co-creation, socio-cultural project, practical activities of future specialists, professional competence.*